

TA'LIM VA TARBIYA UYG'UNLIGI

Masharipova Go'zal Qabulovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi 46-son umumiy

o'rta ta'lim maktabining Tarbiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim va tarbiya uyg'unligi, ta'lim va tarbiya mazmunining uyg'unligi tamoyili, ta'limning tizimlilik va izchillik tamoyili bayon qilinayotgan o'quv materialini mustahkamlash va ilgari o'tilgan materiallarni to'ldirishga xizmat qilish, tarbiya va unga bog'liq jarayonlarga yangi hamda sog'lom pedagogik tafakkurga tayangan holda yondashuv haqida batafsil bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim uyg'unligi, tarbiya uyg'unligi, yaxlit ta'lim, uyg'unlik, izchillik tamoyili.

Kirish:

Ta'lim va tarbiya mazmunining uyg'unligi tamoyili – bu kishilarga bilim va tarbiya berish jarayonidan iborat bo'lib, bunda egallangan bilim va ko'nikmalarni hayotga qo'llay olishga o'rgatiladi, hayotda ta'lim oluvchilarning ham intellektual, ham ma'naviy jihatdan uyg'unlikda rivojlanishi ta'minlanadi.

Yaxlit ta'lim - tarbiya jarayonida ikkala o'zaro bog'liq juftlik, ya'ni bilim berish va tarbiyaviy ko'nikmalarni shakllantirish hamda shakllangan ta'limiy – tarbiyaviy bilimlar va ko'nikmalar bo'yicha faoliyat ko'rsatishga o'rgatish, ob'ektiv borliqdagi qonuniyatlarni o'rganish va uning amaliy munosabatlarini tarkib toptirishda namoyon bo'ladi. Shu sababli ta'lim oluvchilarga bilim berishda egallangan bilimni amalda ishlatishga o'rgatish bilan birga ta'lim tarbiyalovchi ham bo'lishi kerak.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya:

Insonning ma'naviy olamini shakllantirish borasida Yurtboshimiz belgilab bergan vazifalar, yetuk mutaxassis va komil insonni tarbiyalashga qaratilgan ishlarni

amalga oshirish dolzarb va ustuvor masala sifatida universitetimiz mutasaddilarining doimiy diqqat markazidadir.

Bu maqsadda universitetda olib borilayotgan ma’naviy-ma’rifiy va axloqiy-tarbiyaviy ishlar qamrovi kengdir.

Ta’lim va tarbiyaning uyg’unligi tamoyili yaxlit pedagogik jarayonda ta’lim va tarbiyaning birligi qonuniyatlariga tayanadi. Bu tamoyil ta’lim jarayonida barkamol rivojlangan shaxsni shakllantirishni ko‘zda tutadi. Ta’lim jarayonida tarbiyalashning samarali kechishi shaxsning intellektual rivojlanishi, birinchi navbatda, o‘quvchilarning qiziqishlari, idrok etish hamda individual qobiliyatlarining hisobga olinishi bilan bog‘liq.

Ta’limning tizimlili va izchillik tamoyili bayon qilinayotgan o‘quv materialini mustahkamlash va ilgari o‘tilgan materiallarni to‘ldirishga xizmat qilishini, o‘quvchilarning uzluksiz va tizimli suratda mustaqil ish olib borishlarini, o‘quvchilarning o‘zlashtirgan bilim va hosil bo‘lgan ko‘nikma, malakalarini hisobga olib borishni ham o‘z ichiga oladi.

Natijalar:

Izchillik ta’lim mazmuni, uning shakli va usullari, o‘quv jarayoni ishtirokchilari bo‘lgan subyektlarning o‘zaro munosabatlariga taalluqli. U alohida parsial (yunoncha partialis – qisman) va xususiy o‘quv vaziyatlari, predmet va hodisalar o‘rtasidagi bog‘liqlik, aloqadorlik qonuniyatlarini asta-sekin o‘zlashtirish asosida ularni yagona yaxlit o‘quv jarayoniga birlashtirishga imkon beradi.

Izchillik ta’lim jarayonining ma’lum tizim va ketma-ketlik asosida bo‘lishini nazarda tutadi, zero, murakkab masalalarni oddiy masalalarni o‘rganmay turib hal etib bo‘lmaydi.

Tarbiya orqali xar qanday odamni istagan ijtimoiy qiyofaga solish mumkin degan karash hukmron bo‘lganligi uchun ham uning shaxsni shakllantirishdagi o‘rniga oshiqcha baho berildi. Tarbiyalanuvchi shaxsining Tarbiyaga berilish yoki berilmaslik xususiyatlarining hisobga olinmasligi tarbiyaviy tadbirlarga mahliyo bo‘lishdek pedagogik xatolikka olib keldi. Buning natijasida Tarbiya maqsadsiz

bo‘lib qoldi, tarbiyalanuvchilarga alohida shaxs sifatida emas, istalgan ijtimoiy yo‘nalishga solinishi mumkin bo‘lgan qiyofasiz to‘da, olomon tarzida qarash qaror topdi, Bu hol Tarbiyaning samarasizligiga olib keldi.

Muhokama:

Tizimlilik va ketma-ketlik u yoki bu o‘quv materialini o‘zlashtirish sur‘ati, uning elementlari o‘rtasidagi o‘zaro mosligini tahlil qilishga imkon beradi. Ta‘limning tizimliliigi va ketma-ketligi ma‘lum fanlar bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarini shakllantirish, borliqni yaxlit idrok etish o‘rtasidagi qarama-qarshiliklarini hal etishga imkon beradi. Ushbu holatlar birinchi navbatda dastur va darsliklarni muayyan tizimda yaratish, fanlararo hamda fanlar ichidagi bog‘liqlikni ta‘minlash evaziga namoyon bo‘ladi.

Tarbiya” fanidan ko‘zlangan maqsad birinchidan o‘quvchilarning yoshi va psixologiyasiga mos ma‘naviy rivojlanishni ta‘minlash, ikkinchidan mazkur fanni o‘qitishda fanlararo bog‘liqlik va turli millatlar qadriyatlarini inobatga olish, uchinchidan, o‘quvchilarda vatanparvarlik, mardlik, insonparvarlik, iroda, o‘z kelajagi uchun chuqur bilim olish va intilishga undovchi hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishdan iboratdir. Eng muhimi ushbu fan tobora avj olayotgan globallashuv davrida farzandlarimizda salbiy illatlarga qarshi immunitetni shakllantirishda fan-ta‘lim-tarbiyaning uyg‘unligini ta‘minlashga olib keladi.

Xulosa:

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, ta‘lim va unga bog‘liq jarayonlarga yangi va puxta pedagogik tafakkurga asoslangan yondashuv shakllana boshladi. Uning talqinida ilmiy asoslanmagan sinfiy-partiyaviy yondashuvdan voz kechildi. Ta‘limning milliyligiga alohida e‘tibor beriladi. Shu maqsadda xalq pedagogikasi boyliklari, o‘zbek mutafakkirlarining pedagogik qarashlari puxta o‘rganiladi. Natijada o‘zbek ped. Oila va ijtimoiy tarbiya fan va amaliyotda alohida o‘rin tutadi. Ta‘limda irsiy va biologik omillar ham hisobga olinadi. Shu bilan birga, shaxsni shakllantirishda ta‘lim-tarbiyaning o‘rnini ortiqcha baholash ham yo‘qoldi. Bu esa ta‘lim-tarbiya bilan bog‘liq voqea va

vaziyatlarni to‘g‘ri izohlash, tarbiyaviy faoliyat tizimini to‘g‘ri aniqlash imkonini berdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar, tamoyillar va atamalar (qisqa izohli tajribaviy lug‘at). O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. T.: «Yangi asr avlodi», 2002.
2. M.Sharifxo‘jayev. O‘zbekiston: yangi g‘oyalar, yangi yutuqlar. - T.: «Sharq» nashriyoti, 2004.
3. O.Hasanboyeva Tarbiyaviy ishlarni tashkil qilish metodikasi. - T.: 2003.
4. K.Hoshimov, S.Nishonova, M.Inomova, R.Hasanov Pedagogika tarixi. - T.: « O‘qituvchi», 2001.
5. M.G.Davletshin va boshqalar. Qobiliyat va uning diagnostikasi. - T.: « O‘qituvchi», 2012.